

ALOQA SOHASINI MOLIYALASHTIRISHDA TIJORAT BANKLARINING AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI

Roziqov Behzod Bahrom o'g'li

Fan va texnologiyalar universiteti,

“Iqtisodiyot” kafedrası dotsenti,

iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Toshmatov Abrorjon Ergashalievich

Avazov Obit Maxamatovich

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti mustaqil izlanuvchisi

Bugungi kunda jahon iqtisodiyotida raqamli transformatsiya jarayonlari jadallashib borayotgan bir sharoitda aloqa va telekommunikatsiya sohasi iqtisodiy o'sishning strategik drayverlaridan biriga aylanmoqda. Raqamli infratuzilmaning rivojlanganligi mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligi, innovatsion salohiyati hamda global iqtisodiy tizimga integratsiyalashuv darajasini belgilovchi muhim omil sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu bois telekommunikatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish va kengaytirish masalasi moliyaviy resurslarning samarali safarbar etilishini talab etadi.

O'zbekiston Respublikasida ham raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri etib belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatni raqamli rivojlantirish, zamonaviy axborot-kommunikatsiya infratuzilmasini kengaytirish hamda iqtisodiyot tarmoqlariga innovatsion texnologiyalarni joriy etish masalalariga alohida e'tibor qaratib kelmoqda. Davlat rahbari tomonidan “Raqamli iqtisodiyot – taraqqiyotning muhim omili” ekanligi ta'kidlanib, telekommunikatsiya tarmoqlarini modernizatsiya qilish, keng polosali internet qamrovini oshirish va sohaga xususiy investitsiyalarni jalb etish ustuvor vazifa sifatida belgilab berilgan. Dunyoning qator mamlakatlarida tijorat banklarining aloqa (telekommunikatsiya) sohasini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish borasida sezilarli tajriba to'plangan. Mazkur tajribaning O'zbekiston uchun amaliy ahamiyati shundan iboratki, mamlakatimizda raqamli iqtisodiyot va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal rivojlanayotgan ustuvor tarmoqlardan biri hisoblanadi. Telekommunikatsiya infratuzilmasini kengaytirish, keng polosali internet qamrovini oshirish, mobil va optik tarmoqlarni modernizatsiya qilish doimiy ravishda yirik hajmdagi va uzoq muddatli moliyaviy resurslarni talab etadi.

Shu bois, aloqa sohasini barqaror rivojlantirish maqsadida tijorat banklari tomonidan mazkur tarmoqni samarali kreditlash mexanizmlarini shakllantirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Bu jarayonda nafaqat milliy bank amaliyotini chuqur tahlil qilish, balki rivojlangan va rivojlanayotgan xorijiy mamlakatlar banklari tomonidan telekommunikatsiya infratuzilmasini moliyalashtirishda qo'llanilayotgan ilg'or yondashuvlarni o'rganish ham muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Xususan, loyiha moliyalashtirish (project finance), sindikatlashgan kreditlash, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) mexanizmlari, infratuzilmani birgalikda moliyalashtirish (infrastructure sharing) hamda innovatsion moliyaviy instrumentlardan foydalanish tajribasi milliy sharoitga moslashtirilgan holda tatbiq etilishi lozim. Shuningdek, telekommunikatsiya loyihalarining yuqori kapital sig'imi va texnologik risklarini inobatga olgan holda kredit risklarini baholash, pul oqimlariga asoslangan tahlil metodlarini qo'llash va uzoq muddatli resurs bazasini shakllantirish masalalari ustuvor ahamiyatga ega.

Demak, tijorat banklarining aloqa sohasini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirishda xorij tajribasini tizimli o'rganish va milliy moliyaviy tizim xususiyatlarini inobatga olgan holda amaliy mexanizmlarni ishlab chiqish mazkur tadqiqotning dolzarbligini belgilaydi.

Germaniya iqtisodiyoti turg'unlik holatida bo'lsa-da, telekommunikatsiya sanoati o'sish tendentsiyasini ko'rsatishda davom etmoqda. 2025-yil yanvar oyida bitkom sanoat assotsiatsiyasi

hisobot yilida Germaniya telekommunikatsiya sanoatining umumiy daromadi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 1,8 foizga oshib, 74,3 milliard yevroni tashkil etganini taxmin qildi. Telekommunikatsiya uskunalari sohasida daromadlar 3,5 foizga, telekommunikatsiya xizmatlari sohasida 1,4 foizga, telekommunikatsiya terminal uskunalari sohasida esa 2,7 foizga oshdi.

Germaniyada hali ham statsionar va uyali aloqa xizmatlaridan olinadigan daromadlar bo'yicha bozor yetakchisi bo'lib qolmoqda. Ushbu muvaffaqiyat yuqori samarali tarmoqlar, mahsulotlarning keng assortimenti va yaxshi xizmat bilan bog'liq. Germaniya telekommunikatsiya sohasidagi o'z mijozlariga uzluksiz va texnologik ishlarni taklif qilmoqda hamda muntazam ravishda mahsulot assortimentini mijozlarimizning ehtiyojlariga moslashtirib bormoqda.

1-jadval

Jahonning 4 ta eng yirik telekommunikatsiya va aloqa kompaniyalari

Yirik kompaniyalari	aloqa	Faoliyat turi
AT&T (American and Telegraph)	Inc. Telephone	Bosh qarorgohi Texas shtatining Dallas shahrida joylashgan Amerika transmilliy telekommunikatsiya konglomerati. Dunyodagi eng yirik telekommunikatsiya kompaniyasi. AQShda mahalliy va uzoq masofali telefon aloqalarining eng yirik yetkazib beruvchisi, shuningdek, AQShda uchinchi yirik uyali aloqa operatori hisoblanadi. DirecTV orqali AQShdagi eng yirik to'g'ridan-to'g'ri sun'iy yo'ldosh translyatsiyasi provayderi.
Verizon Communications		Amerika telekommunikatsiya kompaniyasi. Iste'molchilarga, kompaniyalarga va davlat idoralariga aloqa, axborot va ko'ngilochar mahsulotlar va xizmatlarni taklif etadi.
Nippon Telegraph and Telephone		Yaponiyaning eng yirik telekommunikatsiya kompaniyasi. Daromad hajmi bo'yicha kompaniya Osiyodagi eng yirik telekommunikatsiya kompaniyalari va dunyodagi uchinchi kompaniya hisoblanadi. Kompaniya aktsiyadorlarining taxminan uchdan bir qismi Yaponiya hukumati tomonidan nazorat qilinadi. Kompaniya Fortune Global 500 ro'yxatida 65-o'rinni egallaydi.
Deutsche Telekom AG		Germaniya telekommunikatsiya kompaniyasi. Bosh qarorgohi Bonnda joylashgan. Kompaniya 1995 yilda Deutsche Bundespost Telekom davlat kompaniyasi sifatida tashkil etilgan. 1996 yilda aktsiyalar Frankfurt va Nyu-York birjalarida ro'yxatga olinishni boshladi.

Bugungi kunda Germaniyaning Deutsche Telekom AG kompaniyasi dunyodagi eng muvaffaqiyatli telekommunikatsiya brendidir. Brendning hozirgi qiymati 85,3 milliard AQSh dollarini tashkil etadi, bu kompaniyaning 30 yillik tarixidagi eng yuqori ko'rsatkichdir. Kelgusi yillarda guruh yanada tezroq o'sishni rejalashtirmoqda. Bunda global miqyosdagi iqtisod va sun'iy intellekt (AI) va ma'lumotlarga asoslangan biznes modelidan izchil foydalanish muhim rol o'ynaydi.

Deutsche Telekom AG operatsion natijalari -1,6 milliard evrodan 10,5 milliard evrogacha yaxshilandi, bu asosan boshqa operatsion daromadlarning yiliga 12,4 milliard evroga ko'payishi va xodimlar xarajatlarining 0,4 milliard evroga kamayishi bilan bog'liq. Xususan, boshqa operatsion xarajatlarning 0,7 milliard yevroga ko'payishi kompensatsiya ta'sirini ko'rsatdi. Xodimlarni yollash bilan bog'liq guruh ichidagi xarajatlarning pastligi sof daromadning jami 0,1 milliard yevroga qisqarishiga olib keldi. 12,8 milliard yevrolik boshqa operatsion daromadlar, xususan, T - Mobile US investitsiyalari uchun ko'p darajali xolding tuzilmasidagi aktsiyalarning guruh ichidagi

birlashishi tufayli yashirin zaxiralardan foydalanish natijasida yuzaga kelgan balans daromadlariga tegishli.

2-jadval

Deutsche Telekom AG daromadlari to'g'risidagi ma'lumot, mln. evroda

Ko'rsatkichlar	2025	2024	O'zgarishi,		2023
			foizda		
Sof daromad	1,96	2,110	(146)	(6.9)	2,250
Boshqa kapitallashtirilgan xarajatlar	2	2	0	0.0	9
Umumiy operatsion ko'rsatkichlar	1,96	2,112	(146)	(6.9)	2,259
Boshqa operatsion daromadlar	13,7	1,371	12,42	n.a.	2,480
Sotib olingan tovarlar va xizmatlar	(391)	(419)	28	6.7	(456)
Xodimlar xarajatlari	(1,56)	(1,964)	398	20.3	(1,936)
Amortizatsiya, amortizatsiya va hisobdan chiqarish	(117)	(174)	57	32.8	(277)
Boshqa operatsion xarajatlar	(3,19)	(2,481)	(712)	(28.7)	(2,919)
Operatsion natijalar	10,4	(1,555)	12,04	n.a.	(849)
Sof moliyaviy daromad (xarajatlar)	10,6	11,281	(648)	(5.7)	5,700
Daromad solig'i	(481)	(614)	133	21.7	(839)
Daromad solig'idan keyingi foyda	20,6	9,112	11,53	n.a.	4,012
Boshqa soliqlar	(18)	(17)	(1)	(5.9)	(8)
Sof daromad	20,6	9,095	11,53	n.a.	3,994

Hisobot yilida 11,5 milliard evro (2024: 12,1 milliard evro) sho'ba, assotsiatsiya va qaram kompaniyalarning daromadlari, xususan, T Mobile Global Zwischenholding GmbH, Bonn tomonidan 6,4 milliard evro (2023: 0,1 milliard evro zarar) va Telekom Deutschland tomonidan berilgan foyda ijobiy ta'sir ko'rsatgan. Shuningdek, sho'ba va qaram kompaniyalarning daromadlariga sho'ba korxonalarining operatsion faoliyati, xususan, T Mobile US aksiyalariga bevosita egalik qiluvchi bilvosita sho'ba korxonasi Deutsche Telekom Holding kapitalining qaytarilishi ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

Tadqiqot ishimizning davomida KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau) Germaniyaning davlat taraqqiyot banki faoliyatiga to'xtalib o'tamiz. KfW banki 1948 yilda tashkil etilgan bo'lib, davlat banki bo'lib, uning 80 foiz aksiyalari Germaniya milliy hukumatiga, 20 foiz esa Germaniya erlariga (mintaqaviy hukumatlarga) tegishli. Bank mijozlarning depozitlarini qabul qilmaydi, aksincha mablag'larni deyarli faqat xalqaro kapital bozorlari orqali jalb qiladi. 2019 yilda KfW o'z faoliyatini moliyalashtirish uchun ulardan 80,6 milliard yevro yig'di.

Germaniyaning davlat taraqqiyot banki sifatida KfW barqaror rivojlanishni moliyalashtirish va rivojlantirish bo'yicha keng vakolatlarga ega. Binobarin, u yashil energiya, texnologik innovatsiyalar, boshlang'ich korxonalar, davlat va ijtimoiy infratuzilma, ta'lim va boshqa ko'plab sohalarni kreditlashda ishtirok etadi. Bundan tashqari, maxsus maqsadli moliyaviy vositachilar uchun odatiy bo'lmagan narsa, uning faoliyati Germaniya bilan chegaralanmaydi. Uning bankni rivojlantirish bo'limi Germaniya hukumati nomidan rivojlanayotgan mamlakatlardagi loyihalarni moliyalashtiradi.

KfW banki, shuningdek, arzon uy-joy sotib olish va uy-joy barqarorligini oshirish uchun keng kreditlarni taqdim etadi. U uy-joy sotib olish va qurish uchun kreditlarni, shuningdek, yakka tartibdagi uy xo'jaliklari uchun uylarni ta'mirlash va energiya samaradorligini oshirish uchun kreditlarni moliyalashtiradi. Shuningdek, u xususiy, davlat va notijorat tashkilotlarga yangi energiya tejaydigan uylar qurish, eski turar-joy binolarini energiya tejaydigan qayta qurish va arzon uy-joylarni yaratish uchun kreditlar beradi.

KfW banki o'zi moliyalashtirayotgan loyihalar uchun mablag' yig'ish bo'yicha muhim ishlaridan tashqari, ushbu loyihalarni ishlab chiqish va amalga oshirishda katta texnik tajribaga ega bo'lib, keng qamrovli va murakkab loyihalarni baholash va tadqiqot dasturiga asoslanadi.

Natijada, bank davlat siyosatini ijtimoiy, iqtisodiy investitsiyalar, shuningdek, atrof-muhitni muhofaza qilish va xalqaro rivojlanishga investitsiyalarning ustuvor yo'nalishlari to'g'risida xabardor qilishda muhim rol o'ynaydi va shu bilan siyosat islohotini shakllantiradi.

FDI outflow ko'rsatkichlarining nisbatan pastligi O'zbekistonning asosan kapital qabul qiluvchi iqtisodiyot sifatida shakllanayotganini ko'rsatadi. Shu bilan birga, 2024 yilda tashqi investitsiyalar chiqimining 37 mln. dollargacha oshishi milliy kompaniyalarning mintaqaviy va xalqaro bozorlarga chiqish tendensiyasi kuchayib borayotganini anglatadi. Umuman olganda, jadvaldagi ko'rsatkichlar World Investment Report 2025 da keltirilgan global xulosalar bilan mos ravishda quyidagilarni tasdiqlaydi: Global inqiroz sharoitida FDI oqimlari qisqarsa-da, raqamli iqtisodiyotga yo'naltirilgan investitsiyalar nisbatan barqarorroq bo'lgan. 2023 yildan boshlab investitsiya tiklanishi aynan infratuzilma va raqamli sektor loyihalari bilan bog'liq. Rivojlanayotgan mamlakatlarda telekommunikatsiya va raqamli infratuzilmaga sarmoya jalb qilish iqtisodiy o'sishning muhim omiliga aylanmoqda.

Shu nuqtai nazardan, mazkur FDI dinamikasi tijorat banklarining aloqa sohasini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirishda xalqaro kapital oqimlari va raqamli iqtisodiyotga yo'naltirilgan investitsiya tendensiyalarini inobatga olish zarurligini ilmiy jihatdan asoslaydi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, tijorat banklarining aloqa (telekommunikatsiya) sohasini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish masalasi zamonaviy raqamli iqtisodiyot sharoitida strategik ahamiyat kasb etadi. Jahon tajribasi, xususan Germaniya misolida, telekommunikatsiya tarmog'ining yuqori kapital sig'imiga ega bo'lishiga qaramay, barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etayotganini ko'rsatadi. Deutsche Telekom AG faoliyati tahlili kompaniya operatsion samaradorlik, investitsion boshqaruv va innovatsion biznes-modellar asosida global miqyosda muvaffaqiyatga erishayotganini tasdiqlaydi.

Shuningdek, KfW davlat taraqqiyot banki faoliyati infratuzilma va innovatsion loyihalarni moliyalashtirishda davlat moliyaviy institutlarining muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Xalqaro kapital bozorlaridan mablag' jalb qilish, uzoq muddatli resurs bazasini shakllantirish va texnik ekspertizaga asoslangan loyiha baholash tizimi telekommunikatsiya kabi kapital sig'imli tarmoqlarni moliyalashtirishda samarali mexanizm sifatida namoyon bo'lmoqda.

UNCTADning World Investment Report 2025 ma'lumotlari asosida O'zbekistonda 2019-2024 yillardagi FDI dinamikasi global investitsiya tendensiyalari bilan uyg'un ekanligi aniqlandi. Xususan, pandemiya davrida investitsiyalar qisqargan bo'lsa-da, keyingi yillarda tiklanish kuzatilgan va 2024 yilda FDI inflow hajmi sezilarli darajada oshgan. Bu esa raqamli iqtisodiyot va infratuzilma loyihalariga kapital jalb etish imkoniyatlari kengayayotganini ko'rsatadi. Adabiyotlar tahlili shuni tasdiqlaydiki, loyiha moliyalashtirish, sindikatlashgan kreditlar, davlat-xususiy sheriklik (DXSh), infratuzilmani birgalikda foydalanish (infrastructure sharing) hamda pul

oqimlariga asoslangan kredit baholash mexanizmlari telekommunikatsiya loyihalarini moliyalashtirishda risklarni kamaytiruvchi va samaradorlikni oshiruvchi omillar hisoblanadi.

Demak, O'zbekiston sharoitida tijorat banklarining aloqa sohasini moliyalashtirish amaliyotini takomillashtirish xorij tajribasini tizimli o'rganish, milliy moliyaviy tizim xususiyatlariga moslashtirish hamda innovatsion moliyaviy instrumentlarni joriy etishni talab etadi. Telekommunikatsiya infratuzilmasini moliyalashtirishda banklar kreditni qarz oluvchining umumiy balansiga emas, balki loyiha generatsiya qiladigan pul oqimlariga asoslangan holda baholash amaliyotini kengaytirishi lozim. Sindikatlashgan kreditlashni rivojlantirish. Yirik infratuzilma loyihalarida bir nechta banklar ishtirokidagi sindikatlashgan kreditlash mexanizmlarini keng qo'llash risklarni diversifikatsiya qilish va uzoq muddatli resurslarni jalb etish imkonini beradi.

Umuman olganda, mazkur takliflarning amaliyotga tatbiq etilishi O'zbekistonda tijorat banklarining aloqa sohasini moliyalashtirish samaradorligini oshirishga, investitsion faollikni kuchaytirishga hamda milliy moliyaviy tizim barqarorligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. <https://president.uz/oz/lists/view/8867> Prezident Shavkat Mirziyoyev raqamli texnologiyalarni rivojlantirish sohasida erishilgan natijalar hamda 2026-yilga mo'ljallangan ustuvor vazifalarga bag'ishlangan taqdimotdagi nutqi.

2. <https://worldbank.org/curated/en/> World Bank — *Infrastructure Monitor 2024* (global trends in private infrastructure investment).

3. Ngcaba, A. "Speech by the director general of communications, Andile Ngcaba, at the telecommunications colloquium." 2022.

4. D'Andrea A., Limodio N. High-speed internet, financial technology, and banking //Management Science. – 2024. – T. 70. – №. 2. – C. 773-798.

5. <https://www.worldbank.org/en/topic/digital>